

O ESTUDO DA INFECCÃO PUERPERAL EM PARTOS CESÁREOS EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 30/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7991666

Catilena Silva Pereira¹; Cinthia Dias De Brito Costa²; Deuber Peres Castilho³;
Emilly Cristina Do Carmo Lima⁴
Paula Emilly Lopes De Oliveira⁵; Evelyn Bastos Lopes⁶; Janaína Santos Costa
Lopes⁷; Kecyani Lima Dos Reis⁸;
Laís Eleutério Dias⁹; Layene Alves Dos Santos Madalena¹⁰; Louise Vitória Pereira
Santos¹¹; Maria Laura Martins¹²;
Mayara Munique Correia De Oliveira Silva¹³; Paula Emilly Lopes De Oliveira¹⁴;
Rayssa Barros Miranda¹⁵; Sara Lopes Moura¹⁶

RESUMO

INTRODUÇÃO: A experiência da gravidez e do nascimento são eventos sociais que marcam alguns dos momentos mais importantes na vida da mulher. Neste período são expressos sentimentos e receios relacionados ao parto, os quais na maioria das vezes são ambíguos, interferindo na sua opção quanto ao tipo de parto desejado. O Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, é considerado um dos países com maior incidência de cesarianas do mundo e com tendência de aumento. A alta incidência de parto cesariano tem como consequência o aumento da morbidade e mortalidade materna e neonatal, e tem riscos aumentados em até 1,5 vezes a mais em relação ao parto vaginal para a maioria

dos problemas. Dessa forma, o foco desta pesquisa busca compreender e mensurar os fatores associados a complicações puerperais na maternidade pública do sudoeste do Pará, visto que ela atende as parturientes do município e também da região circunvizinha (gestações de alto risco), tendo, portanto, uma demanda significativa de usuárias, e pelo fato de serem realizados um número acentuado de partos cesarianos. **METODOLOGIA:** Estudo transversal analítico-quantitativo que foi realizado em uma maternidade pública de um município do sudeste do Pará, onde os dados foram retirados do FormSUS, tornando-se informações verídicas e públicas, é através das informações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do referido estabelecimento de saúde (EAS), no período de janeiro a março de 2023. **RESULTADOS:** Foram avaliados os casos de infecções puerperais que acometeram nas mulheres que foram submetidas a partos cesáreos em uma maternidade pública de um município do sudeste do Pará, durante o período de janeiro de 2023 a março de 2023. o número de partos cesárea e infecções de sítio de cirúrgico, por trimestre, no período de janeiro a março de 2023, desta forma destaca-se que durante este espaço de tempo ocorreu o registro de 548 parto cesárea e 12 casos de infecção de sítio cirúrgico. **DISCUSSÃO:** No primeiro trimestre do ano de 2023 durante o período de janeiro a março do referente ano, os casos de infecções puerperais que acometeram as mulheres que foram submetidas a partos cesáreos em uma maternidade pública de um município do sudeste do Pará, verificou-se que grande maioria dos partos cesárea acometeram no mês de janeiro (197), sendo que o mês de março que teve maior número de casos de infecções (05), representando a incidência de 2,8% do quantitativo de partos cesárea do referente mês. **CONCLUSÃO:** Considerando os dados expostos, conclui-se que o estudo foi fundamental para novos conhecimentos sobre a temática investigativa, proporcionado aprimoramento, e a busca de novas fontes de informações, que tais serão colocadas em prática no desenvolvimento das atividades profissionais.

Palavras – chaves: Gravidez. Partos Cesáreos. Infecção Puerperal.

INTRODUÇÃO

A experiência da gravidez e do nascimento são eventos sociais que marcam alguns dos momentos mais importantes na vida da mulher. Neste período são expressos sentimentos e receios relacionados ao parto, os quais na maioria das vezes são ambíguos, interferindo na sua opção quanto ao tipo de parto desejado (DINIZ 2005).

O Ministério da Saúde (MS) alerta que, embora exista uma opção antecipada seja pelo parto normal ou pela cesariana, esse fato não pode ser visto como uma simples questão de preferência (MS, 2010).

Embora a cesárea seja considerada uma intervenção cirúrgica originalmente concebida para reduzir as complicações maternas e/ou fetais durante a gravidez e o trabalho de parto, no entanto, não é um procedimento isento de riscos. O parto por cesariana exige uma série de cuidados clínicos, técnicos e anestésicos, que se associa também a algumas complicações que devem sempre ser ponderadas antes da indicação, devendo, portanto, ser decidido por critérios estritamente clínicos e obstétricos (BRASIL, 2004).

O Brasil, segundo dados do MS (2010), é considerado um dos países com maior incidência de cesarianas do mundo e com tendência de aumento. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), não há motivos que justifiquem proporções de partos cesáreas superiores a 15%.

Em virtude disso, a alta incidência de parto cesariano tem como consequência o aumento da morbidade e mortalidade materna e neonatal, e tem riscos aumentados em até 1,5 vezes a mais em relação ao parto vaginal para a maioria dos problemas (Brasil, 2008). Na América Latina, as cesáreas sem indicação são responsáveis pela ocorrência, a cada ano, de 100 mortes maternas e 40.000 casos de doença respiratória neonatal (CUNHA et al., 2018).

Um evento adverso (EA) consiste em um dano decorrente de uma terapêutica empregada podendo ser evitável ou não. No caso da cesárea, elevam-se os riscos de diversas complicações que podem ser fatais ou podem afetar permanentemente a saúde, dentre as quais a hemorragia, a infecção e os problemas na anestesia (CUNHA et al., 2018). Podem produzir também,

aderências pélvicas graves, até mesmo com consequências maléficas para futuras gestações. A dor igualmente é um importante fator após a cirurgia, e exige longo período de recuperação e mais dias de internação hospitalar (BOECKMANN E RODRIGUES, 2018).

A prática de atenção intervencionista, atualmente realizada por alguns profissionais de saúde, tem relação com a elevada taxa de cesárea no Brasil. As taxas de cesárea continuarão em ascensão se não forem implantadas ações e estratégias de redução que considerem as características socioculturais, demográficas e obstétricas das mulheres, a formação e atuação profissional e a estrutura dos serviços de saúde, e para explicação do fenômeno, são necessárias novas pesquisas. Autores salientam que a busca por fatores que justifiquem o aumento dos índices de cesárea, são essenciais para que soluções possam ser pensadas (SARAIVA et al., 2017).

Evidências mostram que, quando realizados desnecessariamente, os partos cirúrgicos podem levar a um maior risco de infecção puerperal e prematuridade. Por outro lado, observa-se diminuição das taxas de mortalidade materna e neonatal pelo parto cesariano em situações específicas, tais como na presença de placenta prévia ou de ruptura uterina, as quais tornam essa via de parto a mais segura (PEREIRA et al., 2019).

A cesariana pode apresentar impactos positivos para a saúde quando bem recomendada, como para reduzir o índice de hemorragias. A probabilidade da realização de cesariana tem sido relacionada a fatores maternos, infantis e obstétricos, mas sem limitar-se a eles (BRASIL, 2002). Fatores maternos podem incluir idade, comorbidades pré-existentes, cesariana prévia e condições de saúde adquiridas durante a gravidez, entre outros. Fatores infantis incluem problemas identificados no período intraparto, como anomalias fetais, macrossomias e crescimento intra-uterino restrito. Já os fatores obstétricos referem-se às condições relacionadas à gravidez atual, como deslocamento prematuro de placenta, prolapso de cordão e hemorragias (PEREIRA et al., 2019).

Vale ressaltar, que a partir de dados coletados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS, 2020), demonstra a nível Brasil a quantidade de 8.719.746 de nascidos vivos referentes aos anos de 2016 a 2019, dos quais 4.857.760(55,71%) partos cesáreos e 3.861.986(44,29%) partos vaginais. Logo, a nível Pará demonstra a incidência de 411.244 nascidos vivos, sendo 201.461 (48,99%) partos via cesáreos e 209.783 (51,01%) por partos vaginais. Enfim, no município de Jacundá, demonstra o percentual de 2.346 nascidos vivos, sendo 1.331 (56,73%) partos cesáreos e 1.015 (43,27%) por partos vaginais.

De acordo com o Ministério da Saúde, a endometrite é uma das complicações mais frequentes se manifestando com febre, dor pélvica e dor à mobilização uterina na ausência de outras causas como laceração. Outros sinais e sintomas são: útero com subinvolução, consistência pastosa, doloroso, lóquios fétidos e/ou aumentados, calafrios, taquicardia e dor em baixo ventre. O surgimento da endometrite pode ser precoce (48h após o parto), ou tardia (até 06 semanas), o que justifica o fato de 94% dos casos de infecção puerperal serem diagnosticados após a alta hospitalar. As potenciais complicações da endometrite são: infecção da ferida operatória, abscesso pélvico, freiman parametrial, tromboflebite pélvica séptica, comprometimento da fertilidade e peritonite (BRASIL, 2016a).

O Ministério da Saúde também ressalta que a evolução de uma infecção do útero para uma infecção da cavidade abdominal, caracteriza a sepse puerperal, à qual é atribuída cerca de 10% das mortes maternas no mundo, sendo esta a terceira causa direta de mortalidade nesta população. O risco de infecção puerperal é menor no parto vaginal em comparação ao parto cesariana que tem três vezes mais risco (BRASIL, 2016a).

Diante das complicações que a infecção puerperal pode causar e visto que os principais fatores de risco para a mesma são o parto cesariano, a ocorrência de mecônio no líquido amniótico, o tempo de trabalho de parto, o número de toques vaginais, a rotura das membranas por seis horas ou mais, o uso de fórceps, os partos conduzidos por pessoas destreinadas, o uso de material sem higiene para a loquiação, a falta de cuidados no pré-natal e a falta de banho no período pós-parto (OLIVEIRA et al., 2001).

Dessa forma, o foco desta pesquisa busca compreender e mensurar os fatores associados a complicações puerperais na maternidade pública do sudoeste do Pará, visto que ela atende as parturientes do município e também da região circunvizinha (gestações de alto risco), tendo, portanto, uma demanda significativa de usuárias, e pelo fato de serem realizados um número acentuado de partos cesarianos.

2 METODOLOGIA

Estudo transversal analítico-quantitativo que foi realizado em uma maternidade pública de um município do sudeste do Pará, onde os dados foram retirados do FormSUS, tornando-se informações verídicas e públicas, é através das informações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do referido estabelecimento de saúde (EAS), no período de janeiro de 2023 a março de 2023.

2.1 – TIPO DE ESTUDO

Este estudo é transversal analítico-quantitativo pelo fato de que a pesquisa foi realizada em curto período de tempo, e envolve uma avaliação mais aprofundada das informações coletadas.

Conforme diz Fontelles et al., (2009) as pesquisas do tipos quantitativos que submerge uma avaliação mais aprofundada das informações colhidas em um determinado estudo, observacional ou experimental, na tentativa de explicar o contexto de um fenômeno no âmbito de um grupo, grupos ou população. É mais complexa do que a pesquisa descritiva, uma vez que procura explicar a relação entre a causa e o efeito.

Para Gil (2010) a pesquisa quantitativa abrange um conjunto de procedimentos, técnicas e algoritmos destinados a auxiliar o pesquisador a extrair de seus dados subsídios para responder às perguntas que o mesmo estabeleceu como objetivos de seu trabalho.

Segundo Minayo (2008), o estudo quantitativo refere-se ao conjunto de procedimentos ordenados, disciplinados, usados para adquirir informações

numéricas que resulta de mensuração formal e que é analisada com procedimentos estatísticos.

2.2 – LOCAL DE ESTUDO

A pesquisa foi realizada em uma maternidade pública localizada em um município do Sudeste do Pará. Por meio do levantamento de dados do FormSUS. A escolha deste local surgiu na necessidade de saber a incidência de infecções puerperais em partos cesáreos, por ser referência em atendimentos obstétricos na região sudeste do Pará.

Segundo o IBGE (2014), a população do sudeste do Pará é estimada em torno de 1.819.301 habitantes e possui uma extensão territorial de 297.344 km². A região sudeste é a menos povoada do Estado do Pará, onde encontra-se uma considerável preservação da floresta nativa, com exceção da linha referente às rodovias Transamazônica e Santarém-Cuiabá que facilitam a logística de escoamento de soja (de Mato Grosso até o porto de Santarém) e a atividade madeireira, sendo essas duas atividades as principais responsáveis pelo crescimento econômico da área (IBGE, 2023).

3 – RESULTADOS

Esta pesquisa se deu pela coleta de dados do FormSUS, que é um serviço do DATASUS para a criação de formulários na WEB, destinado ao uso do SUS e de órgãos públicos parceiros, para atividades de interesse público, que foi fornecido pelo setor epidemiológico da maternidade pública de um município do sudeste do Pará, no qual se buscou através do estudo verificar os casos de infecções puerperais da maternidade, entre o período de janeiro de 2023 a março de 2023.

Os resultados alcançados através deste levantamento de dados por meio do FormSUS, durante o período do mês de abril de 2023, apresentam-se no decorrer deste capítulo, os dados estão expostos da forma que foram fornecidos, sem qualquer tipo de alteração, os mesmos mostra-se em forma de gráficos e tabelas.

Foram avaliados os casos de infecções puerperais que acometeram nas mulheres que foram submetidas a partos cesáreos em uma maternidade pública de um município do sudeste do Pará, durante o período de janeiro de 2023 a março de 2023; comparados os casos de infecções puerperais por trimestre, de partos cesarianos e investigados os casos de infecções puerperais dos partos cesáreas por mês.

GRÁFICO 01-Quantidade de Partos Cesáreos por nº de Infecções de Sítio Cirúrgico, HMI, MARABÁ-PA, janeiro a março de 2023.

O gráfico 1, representa o número de partos cesárea e infecções de sitio de cirúrgico, por trimestre, no período de janeiro a março de 2023, desta forma destaca-se que durante este espaço de tempo ocorreu o registro de 548 parto cesárea e 12 casos de infecção de sítio cirúrgico.

Quanto ao número de cesariana, infecções é o percentual de partos cesárea que apresentaram infecções, quanto ao mês de ocorrência durante o ano de 2023, apresenta-se conforme a tabela 1. De modo que o mês em que apresentou maior incidência de foi o mês de janeiro com 197 partos cesáreas e 04 infecções, mês de fevereiro 174 partos cesáreas e 03 infecções, 177 partos cesáreas no mês de março e 05 infecções.

Com relação ao mês com maior percentual de casos de parto cesárea que desenvolveram infecções de sítio cirúrgico foi o mês de março, apresenta-se como sendo o mês que houve maior incidência no primeiro trimestre do ano de 2023 na maternidade pública do sudeste do Pará, com ,2,8% de casos de

infecções, logo em seguida com 2% o mês de janeiro, 1,7% representa o mês de fevereiro, de infecção de sítio cirúrgico, do número total de partos cesariana.

MESES	Nº DE CESARIANAS	Nº DE INFECCÕES	INFECCÕES %
JAN	197	4	2%
FEV	174	3	1,7%
MAR	177	5	2,8%

TABELA 01- Percentual de Partos Cesáreos por nº de Infecções de Sítio Cirúrgico HMI, MARABÁ-PA, janeiro a março de 2023.

Conforme apresenta-se na tabela 1, o número de cesariana e infecções, é o percentual de partos cesárea que apresentaram infecções, quanto ao mês de ocorrência durante o período de janeiro a março de 2023. De modo que o mês em que apresentou maior incidência de partos cesárea foi o mês de janeiro com 197 e 04 infecções, logo em seguida o mês de março representa 177 partos cesárea e 05 infecções é por último o mês de fevereiro com 174 partos cesárea e 03 casos de infecção registrado.

MICROORGANISMOS ENCONTRADOS NAS CULTURAS DE F.O

MESES	MICROORGANISMO	Nº
Janeiro	<i>Streptococcus pyogenes</i>	01
Janeiro	<i>Staphylococcus aureus</i>	02
Fevereiro	<i>Enterobacter cloacae</i>	01
Fevereiro	<i>Streptococcus pyogenes</i>	01
Março	<i>Staphylococcus aureus</i>	03
Março	<i>Acinetobacter baumannii</i>	01
TOTAL	09 Microrganismos*	

F.O- Ferida Operatória

Os microrganismos encontrados foram: *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Enterobacter cloacae* e *Acinetobacter baumannii*. O mês de março foi o mês com o maior número de microrganismos sendo *Staphylococcus aureus* encontrado em 03 feridas operatórias.

4 – DISCUSSÕES

Considerando os dados expostos de casos de infecções puerperais que acometeram as mulheres que foram submetidas a partos cesáreos em uma maternidade pública de um município do sudeste do Pará, durante o período de janeiro de 2023 a março de 2023; constatou-se que durante o primeiro trimestre do ano de 2023 o mês que houve maior incidência de partos cesariana foi em janeiro com 197, diante desta afirmativa não foi o mesmo que apresentou sendo o que mais acometeu casos de infecção de sítio cirúrgico com 05 foi o mês de março (gráfico 1).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) que a taxa de cesarianas superior a 15% representa, a não, contribuição para diminuição de morbimortalidade materna perinatal, de modo que para a população brasileira a média de referência apresentou um reajuste para 25-30%, mediante as particularidades da população (BRASIL, 2016).

Diante da afirmativa do autor acima, percebe-se que, comparando-se a média nacional o índice da maternidade pesquisa apresenta-se muito abaixo dos índices de referência nacional, considerando um ponto positivo para a maternidade onde foi realizado o levantamento de dados.

Conforme Pinheiro e Bittar (2012) o Brasil apresenta-se na segunda colocação entre os países com maior índice de parto cesárea em relação ao total de nascimentos. Desde o início do século até o final da primeira década do mesmo, dos novos brasileiros que vieram ao mundo, 43,8% foram mediante a realização de partos cesarianos, deixando o país atrás apenas do Chipre, que teve 50,9%.

Percebe-se então que o Brasil é um dos países com maiores incidências de parto cesariana em todo o mundo, o que representa consequências graves diante tal evidência, conforme o autor a seguir cita.

Segundo Geller (2010) a cesariana realizada de forma eletiva sem indicação clínica resulta de forma negativa nos desfechos da saúde maternos e neonatais, ocasionando o aumento considerável de histerectomias, transfusão sanguínea, infecções sítio cirúrgico, internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e até mesmo aumento da mortalidade neonatal.

Quanto ao percentual de partos cesárea por tipo de infecções de sítio cirúrgico por mês entre o período de janeiro a março de 2023, constatou-se que apresentou uma maior prevalência de partos cesárea no mês de janeiro com (197) e a incidência de 2,0% de casos de infecções, no entanto é válido ressaltar que no mês que houve um menor índice de partos cesárea fevereiro (174), apresentou o menor índice de infecções sítio cirúrgico, demonstrando que a quantidade de partos cesárea representa também o número elevado de infecções. Este fato pode estar relacionado diretamente com a falta de Procedimento Operacional Padrão (POP) que deve ser implantado pela CCIH, percebendo a necessidade de colocar em prática todos os protocolos existentes e/ou a elaboração de novos, visto que no mês que houve o menor número de partos cesárea, apresentou menor índice de infecções durante o primeiro trimestre do ano de 2023, evidenciando que de acordo com a literatura o mês que menos deveria ter a incidência de casos de infecção, pelo baixo quantitativo de partos durante o mês decorrente (Tabela 1).

De acordo com a ANVISA (2017) para que seja realizado um parto cesariano, deve ser tomadas medidas visando a prevenção e controle de infecções de sítio cirúrgico, desta forma necessita ser adotadas medidas durante o pré-parto, intra-operatório, pós-operatório e medidas gerais de prevenção e controle.

Nesta concepção Lima et al., (2014) ressalta a importância da antissepsia, tendo em vista que tem a finalidade de remover e eliminar a microbiota da pele no local de uma incisão cirúrgica planejada. As recomendações do *Center for Disease Control and Prevention* com níveis de evidência A e B para a prevenção de infecções de ferida cirúrgica, incluem, no pré-operatório, cuidados básicos com antissepsia.

De acordo com Romanelle et al., (2014) alguns são os fatores integrados à infecção puerperal estão diretamente pautados com as condições sociais e demográficas deficientes, por exemplo, ausência de assistência pré-natal, baixo nível socioeconômico, condições de higiene pessoal deficiente, desnutrição, infecções do trato genital inferior, anemia materna, além também do alcoolismo

e abuso de drogas aumentam significativamente as chances do desenvolvimento de uma infecção puerperal.

Na Tabela 1 também aponta que durante o primeiro trimestre do ano de 2023, apresentou um percentual de 6,5% casos de infecções dos partos cesárea. O que corresponde um índice baixo considerando os índices nacionais e internacionais, conforme em estudos realizados pela OMS que analisou a frequência de cesáreas em 137 países (95% dos nascimentos globais em 2008) evidenciou que cerca de 40% dos países incluídos registraram uma taxa de cesariana menor que 10%, e foram considerados países com necessidade de cesariana (BRASIL, 2016b).

A extensa utilização desta cirurgia revela grande preocupação mundial. Com o crescimento de partos cesáreos aumenta também o percentual de infecções puerperais que se caracterizam por ter origem no aparelho genital, após parto recente, variando sua incidência de 1% a 15% (SÃO PAULO, 2012).

No primeiro trimestre do ano de 2023 durante o período de janeiro a março do referente ano, os casos de infecções puerperais que acometeram as mulheres que foram submetidas a partos cesáreos em uma maternidade pública de um município do sudeste do Pará, verificou-se que grande maioria dos partos cesárea acometeram no mês de janeiro (197), sendo que o mês de março que teve maior número de casos de infecções (05), representando a incidência de 2,8% do quantitativo de partos cesárea do referente mês.

É quanto à incidência de casos de infecção de partos do 1º trimestre do ano de 2023, constatou-se 6,5%, do total de partos cesárea (548), diante desta afirmativa é importante ressaltar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) define a infecção puerperal sendo aquela apresentando um processo infeccioso materno ocasionado por bactérias do trato genital e extragenital feminino, podendo iniciar no momento da ruptura das membranas amnióticas ou parto até 42 dias após (WHO, 2015).

Deste modo a cesariana é um dos principais fatores associados à ocorrência de infecções puerperais, devido serem um procedimento invasivo com maiores

riscos de finais prejudiciais, além das infecções, como hemorragias, acidentes anestésicos e tromboembolismo por fluidos amnióticos (DUARTE et al., 2014).

Os profissionais da saúde médicos e enfermeiros são essenciais no que diz respeito a tal problemática, de modo que o mesmo colabora de forma significativa para prevenção de possíveis complicações no período pós-parto. Deste modo deve ser realizada atenção humanizada, integral e holística ressaltando as ações para o autocuidado da mulher, anamnese no puerpério, realização do exame físico supervisão, fiscalização e acompanhamento nos centros de materiais e esterilização, minimizando assim as causas de infecções puerperais.

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o término do estudo os objetivos propostos foram alcançados em identificar o índice de infecções puerperais em partos cesáreos em uma maternidade pública de um município do sudeste do Pará, no período de janeiro de 2023 a março de 2023, no qual foi verificado o índice de 6,5% de infecções de sítio cirúrgico durante o período de janeiro a março de 2023, representando índices baixos comparados aos nacionais.

Quanto aos casos de infecções puerperais que acometeram as mulheres que foram submetidas a partos cesáreos em uma maternidade pública de um município do sudeste do Pará, no período de janeiro de 2023 a março de 2023; o mês que apresentou maior percentual de casos de infecções de partos cesáreas foi no mês de março 2,8%, no entanto é válido ressaltar que o referido mês foi uns do que apresentou maiores números de parto cesárea durante a realização do levantamento de dados.

Com a realização do estudo sugere-se, a realização mensal de apresentação em forma de slides e/ou painéis dos índices de infecção ocorridos durante o referido período, para toda a equipe atuante durante todo o processo do parto como também a realização trimestral de capacitação da equipe sobre prevenção da infecção, inserindo a capacitação da paciente e dos familiares.

Considerando os dados expostos, conclui-se que o estudo foi fundamental para novos conhecimentos sobre a temática investigativa, proporcionado aprimoramento, e a busca de novas fontes de informações, que tais serão colocadas em prática no desenvolvimento das atividades profissionais. Espera-se que este estudo sirva de base para futuras pesquisas sobre infecções puerperais, possibilitando aos mesmos, conhecimento e informações essenciais para o desenvolvimento de um bom desempenho profissional qualificado.

REFERÊNCIAS

BARROS, S MO. **Enfermagem Obstétrica e Ginecológica: guia para prática assistencial**. 2ª ed. São Paulo: Roca, 2009.

BERLET, L. J. **Infecção no período puerperal: implicações para a enfermagem**. 2015. 130p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem, Saúde e Sociedade), Faculdade de Enfermagem, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Disponível em: <http://www.bdttd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=8535>. Acesso em: 05 Novembro de 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. **Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada – manual técnico**/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Conselho Nacional de Saúde. Brasília, 2012. Resolução nº 466/2012**. Disponível em <http://conselho.saude.gov.br/resolucao/2012/reso466>. Acesso em 27 de Novembro de 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres** / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – Brasília: Ministério da Saúde, 2016 a. 230 p. : il.

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). **Diretrizes de Atenção à Gestante: a operação cesariana** Brasília: MS; 2016 b. [acessado 2016 setembro 16]. Disponível em:

http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2016/Relatorio_Diretrizes_Cesariana_N179.pdf Acesso em: 02 de Maio de 2020.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Medidas de Prevenção e Critérios Diagnósticos de Infecções Puerperais em Parto Vaginal e Cirurgia Cesariana**/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2017.

CUNNINGHAM, F. et al. **Obstetrícia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 20^a. ed. 2011. 1241p

DUARTE MR, CHRIZOSTIMO MM, CHRISTOVAM BP et al., Atuação do enfermeiro no controle de infecção puerperal: revisão integrativa. **Rev. enferm UFPE on line**. Recife, 8(2):433-41, fev., 2014 Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/viewFile/9691/9746>. Acesso em 21 de Novembro de 2019.

FERREIRA, K. M.; VIANA, L. V. M.; MESQUITA, M. A. S. B. Humanização do parto normal: uma revisão de literatura, **Rev. Saúde em Foco**, Teresina, v. 1, n. 2, art. 1, p. 134-148, ago. / dez. 2014.

FONTELLES, M J; SIMÕES, M G; FARIAS, S H; FONTELLES, R G S. **Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa**. Belém, 2009.

GABRIELLONE M C; BARBIERI M. **Infecção em obstetrícia**. In: Fernandes A T. infecção hospitalar e suas interfaces na área saúde. São Paulo (SP): Atheneu; 2000. P. 91-128.

GELLER EJ, WU JM, JANNELLI ML, NGUYEN TV, VISCO AG. **Neonatal outcomes associated with planned vaginal versus planned primary cesarean delivery**. J Perinatol 2010; 30(4):258-264.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. – 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2010.

GUIMARÃES, E. E. R.; CHIANCA, T. C. M.; OLIVEIRA, A. C. Infecção Puerperal sob a Ótica da Assistência Humanizada ao Parto em Maternidade Pública. **Revista Latino-americana Enfermagem**. Julho -agosto; 15(4),2007.

HADDAD, S. E. M. T.; CECATTI, J. G. Estratégias dirigidas aos profissionais para a redução das cesáreas desnecessárias no Brasil. **Rev. Bras Ginecol Obstet**. 2011; 33(5):252-62.

IBGE, **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**, Censo Demográfico, 2012. Disponível em: <http://www.maraba.pa.leg.br>. Acesso 18 de em: jan. de 2020.

____, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo Demográfico, 2014. Disponível em: <http://www.maraba.pa.leg.br>. Acesso em: 20 de jan. de 2020.

LIMA DM, WALL ML, HEY A, FALCADE AC, CHAVES ACM, SOUZA MAR. Fatores de riscos para infecção no puerpério cirúrgico. **Cogitare Enferm**, 2014; 19(4): 734-740.

LONGO CSM, ANDRAUS LMS, BARBOSA MA. Participação do acompanhante na humanização do parto e sua relação com a equipe de saúde. **Rev. Eletr. Enf**. [Internet]. 2010 abr./jun.;12(2):386-91. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5216/ree.v12i2.5266>. Acesso em: 23 de Março de 2020.

LOUIS J, BUHARI MA, ALLEN D, et al. Morbidade pós-parto associada à doença avançada pelo HIV. **Infect Dis Obstet.Ginecol**. 2006; 2006: 79512.

MELLING AC, et al. Efeitos do aquecimento pré-operatório na incidência de infecção de ferida após cirurgia limpa: um estudo controlado randomizado. **Lanceta**. 2001; 358: 876-80.

MINAYO, M CS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11ª ed. SÃO PAULO: Hucitec, 2008.

MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa, REZENDE FILHO Jorge de. **Obstetrícia Fundamental** – 13. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

NEME, B. Assistência pré-natal. In: NEME, B. (Ed.). **Obstetrícia básica**. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2010. p.117-33.

OLIVEIRA CO, et al. Infecção do sítio cirúrgico no pós-alta: impacto na incidência e avaliação dos métodos utilizados. Ver. **Esc. Enferm. USP**. 2001; 38: 379-85.

OLIVEIRA, Adriana Cristina; DAMASCENO; RIBEIRO, Silma Quésia Souza. Infecções relacionadas à assistência em saúde: desafios para a prevenção e controle. 2009. **Revista Mineira de Enfermagem**. Vol. 13.3 2009. Disponível em: <http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/211> Acesso em 27 de Abril de 2020.

PARO, H B M S, CATANI, Indicações de cesárea: **Protocolo Assistencial do Hospital de Clínicas de Uberlândia** / Helena Borges Martins da Silva Paro, Renata Rodrigues Catani. Uberlândia: EDUFU, 2019.

PINHEIRO, B. C.; BITTAR, C. M. L. Percepções, expectativas e conhecimentos sobre o parto normal: relatos de experiência de parturientes e dos profissionais de saúde. **Aletheia**, jan./abr., 2012. 37, p.212-227.

REZENDE; M, F. **Obstetrícia Fundamental**. 12^a ed. Rio de Janeiro (RJ): Guanabara Koogan; 2011.

ROMANELLI RMC, AGUIAR RLP, LEITE HV, PATRÍCIO EC, PROTIL KZ, PAULA AT et al. Fatores de risco para infecção de ferida cirúrgica em puérperas submetidas a cesarianas em Hospital Universitário de referência. **Rev. Epidemiol Control Infect**, 2014; 4(3): 180-185.

SÃO PAULO. Prefeitura de São Paulo. Protocolos de obstetrícia. 2012. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/mulher/ProtocoloObstetricia.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2019.

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth – **Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgica**. 10 ed. Rio de Janeiro, Koogan, 2009.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Recomendações da OMS não clínicas intervenções para reduzir cesarianas desnecessárias.** Genebra: OMS, 2015.

SILVA, G T R, SILVA, S R L P. **Manual do técnico e auxiliar de enfermagem.** São Paulo: ed: Martinari, 2017. 816p.

TALBOT TR. **Infecções no local cirúrgico e profilaxia antimicrobiana.** In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, princípios de Douglas e Bennett e prática de doenças infecciosas. 7th ed. Nova York: Churchill Livingstone; 2009.

TOKARS JI, et al. **Orientação sobre notificação pública de infecções associadas à saúde: recomendações do Controle de Infecção em Saúde.** Comitê Consultivo de Práticas. Controle de Infecção Hosp Epidemiol. 2005; 26: 580-7.

¹Mestre Em Ciências Ambientais Pela Universidade De Taubaté- Sp(2021),
Especialização Em Enfermagem Obstétrica Pela Faculdade Wenceslau Brás
(2015) Graduação Em Bacharelado Em Enfermagem Pela Faculdade Santa Maria-
Pb (2007) Enfermeira Obstetra Do Município De Marabá-Pa E Docente Do Curso
De Enfermagem Da Universidade Estadual Do Tocantins- Unitins

²Discente Do Curso De Medicina Pela Faculdade De Ciências Médicas Do Pará-
Facimpa.

³Discente Do Curso De Medicina Pela Faculdade De Ciências Médicas Do Pará-
Facimpa.

⁴Discente Do Curso De Medicina Pela Faculdade De Ciências Médicas Do Pará-
Facimpa.

⁵Discente Do Curso De Medicina Pela Faculdade De Ciências Médicas Do Pará-
Facimpa.

⁶Discente Do Curso De Medicina Pela Faculdade De Ciências Médicas Do Pará-
Facimpa.

⁷Enfermeira Graduada Pela Universidade Do Estado Do Pará – Uepa Com
Habilitação Em Médico Cirúrgica, Saúde Pública E Obstetrícia (1999).
Especialização Em Administração Dos Serviços De Saúde – (Unaerp – 2000).
Especialização Em Epidemiologia Para A Gerência Dos Serviços De Saúde/

Marabá (Uepa -2001). Especialização Em Auditoria, Planejamento E Gestão Em Saúde – (Faculdade Laboro -2019). Enfermeira Concursada Pela Prefeitura Municipal De Marabá Desde 2001. Atualmente Atuando Como Enfermeira Auditora Em Saúde. Discente Do Curso De Medicina Da Faculdade De Ciências Médicas Do Pará – Facimpa.

⁸Enfermeira Mestra Pelo Mestrado Em Cirurgia E Pesquisa Experimental Pela Universidade Do Estado Do Pará – Cipe (Uepa-2018), Graduação Em Enfermagem Pelo Instituto De Ensino Superior Do Sul Do Maranhão (2008). Atualmente É Enfermeira Assistencial Da Prefeitura Municipal De Marabá. Discente Do Curso De Medicina Da Faculdade De Ciências Médicas Do Pará – Facimpa, Diretora Científica Da Liga Acadêmica De Diagnóstico Sindrômico Ladic – Facim – Pa E Diretora De Iniciação Científica Da Liga Acadêmica De Crescimento E Desenvolvimento Infantil Na Amazônia – Lacdia- Facimpa.

⁹Discente Do Curso De Medicina Pela Faculdade De Ciências Médicas Do Pará- Facimpa.

¹⁰Graduação Em Enfermagem Pelo Instituto Tocantins Presidente Antônio Carlos (2006). Pós – Graduação Em Enfermagem Obstétrica E Neotologia -Inesul (2009). Enfermagem Do Trabalho – São Camilo (2012). Atualmente É Enfermeira Obstetra Do Hmi Do Município De Marabá -Pa. Discente Do Curso De Medicina Pela Faculdade De Ciências Médicas Do Pará-Facimpa.

¹¹Discente Do Curso De Medicina Pela Faculdade De Ciências Médicas Do Pará- Facimpa.

¹²Discente Do Curso De Medicina Pelo Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos – Unitpac.

¹³Médica, Com Especialização Em Medicina De Família E Comunidade. Médica Atuante Na Ubs- Marabá-Pa. Docente Do Curso De Medicina Pela Faculdade De Ciências Médicas Do Pará-Facimpa.

¹⁴Discente Do Curso De Medicina Pela Faculdade De Ciências Médicas Do Pará- Facimpa

¹⁵Cirurgiã Dentista, Graduada Em Odontologia Pela Fundação Unirg – Centro Universitário Unirg – Gurupi/ To (2016). Atualmente Discente Do Curso De Medicina Do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos – Itpac Palmas.

¹⁶Discente Do Curso De Medicina Pela Faculdade De Ciências Médicas Do Pará- Facimpa

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil